

Vežba 3: Akcelerometri za biofidbek

Cilj vežbe

Cilj laboratorijske vežbe je da studenti i studentkinje realizuju merenje signala sa akcelerometara kao i jednostavan sistem biološke povratne sprege ili biofidbek (eng. *biofeedback*).

Slika 1: Fotografija akcelerometarske pločice GY-61 sa ADXL335 troosnim akcelerometrom koji je dostupan na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Uputstvo za modul prikazan na slici je dostupno na <https://5.imimg.com/data5/SC/UG/MY-1833510/gy-61-adxl335-3-axis-accelerometer-module.pdf> (pristupljeno 24.03.2024).

Potrebno je realizovati merenje signala sa akcelerometarskog modula GY-61 (Sl. 1) ili sličnog primenom [A/D konvertora](#) sa UNO mikrokontrolerske pločice. Akcelerometri se mogu koristiti za ocenu aktivnosti i prepoznavanje dnevnih aktivnosti. Realizovati sistem tako da se u zavisnosti od izmerenog signala sa ose po izboru sa akcelerometra uključuje ton na zujalici koja je prikazana na Sl. 2. Što je veća amplituda signala, to bi zujanje trebalo da bude intenzivnije. Realizovati upravljanje zujalicom primenom impulsno širinske modulacije tj. PWM (eng. *Pulse Width Modulation*).

Slika 2: Fotografija primera zujalice koja je dostupna u laboratoriji.

Oprema

Oprema koja se koristi u realizaciji ove vežbe je:

1. računar sa instaliranim Arduino programom,
2. akcelerometarska pločica GY-61,
3. UNO mikrokontrolerska pločica,
4. protobord,
5. aktivna zujalica i
6. kratkospojnice.

Zadaci za rad

Potrebno je uraditi sledeće zadatke¹:

- 1) Povezati izlaz sa akcelerometarske pločice GY-61 na analogni ulaz UNO mikrokontrolerske pločice tako da se omogući merenje signala sa jedne ose akcelerometra, a zujalicu na digitalni izlaz UNO pločice.
- 2) Realizovati biofidbek sistem tako da intenzitet zujanja na zujalici odgovara amplitudi koja se dobija na osi po izboru sa akcelerometara. Koristiti PWM za upravljanje zujalicom.
- 3) Odgovoriti na pitanja dežurnog/dežurne².
- 4) OPCIONI ZADATAK: Umesto merenja sa jedne ose, realizovati merenje sa dve ili tri ose akcelerometra, a za biofidbek koristiti intenzitet Euklidskog vektora ubrzanja.

Napomene i alternativni pristup izradi zadatka

Moguće je realizovati slična merenja primenom drugih senzora pokreta, kao što su na primer magnetometri, Žiroskopi i sl. Na Sl. 3 je prikazan primer Žiroskopa.

Slika 3: Fotografija GWS PG-03 Žiroskopa na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Literatura

1. Miljković, Nadica. (2016). Metode i instrumentacija za električna merenja. Beograd, Srbija: Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1335250>
2. Popović B, Dejan. (2014). Medicinska instrumentacija i merenja. Beograd, Srbija: Akademska misao.
3. Pejović, Predrag. (2016). Princip rada i primena osciloskopa. Princip rada i primena osciloskopa — priručnik za rad u laboratoriji —. Beograd: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1311555>
4. Fuentes, Daniel, Luis Gonzalez-Abril, Cecilio Angulo, and Juan Antonio Ortega. "Online motion recognition using an accelerometer in a mobile device." *Expert systems with applications* 39, no. 3 (2012): 2461-2465. <http://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.08.098>

¹ Nakon svakog zadatka pozvati dežurnog/dežurnu da proveri kako je povezano kolo i da li su dobijeni odgovarajući rezultati.

² Primer pitanja: 1) Navesti primer sistema gde se koristi akcelerometar za prepoznavanje pokreta. 2) Koje parametre je moguće menjati na zujalici? 3) Koja obeležja je moguće koristiti za prepoznavanje pokreta? 4) Kako u Arduino programskom okruženju izmeriti frekvenciju promene na signalu sa akcelerometra?